

SURXONDARYO IQLIMIDA INTRODUKSIYA QILINGAN VALERIANA OFFICINALIS ILDIZPOYASI TARKIBIDAGI EFIR MOYLARI VA MURAKKAB EFIRLAR MIQDORINI ANIQLASH

Tolibov S.S.
Amonova G.Ch.
Tuxtayev B.Yo.
Sharipov A.A.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: sobirjontolibov106@gmail.com, tel: +998940629922
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185038>

Dolzarbli: Respublikamizda uchramaydigan, endilikda tabiatimizga moslashtirilayotgan yoki Yer sharining boshqa floristik oblastlaridan introduksiya qilinayotgan va iqlimlashtirilayotgan dorivor o'simliklarni o'rganish sohasida ham olimlar ko'pgina ishlar qildilar va bu izlanishlar davom ettirilmogda. Ma'lumki, dunyo miqyosida farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarining taxminan 1/3 qismi dorivor o'simliklar xom-ashyosidan tayyorlanmogda. Valeriana Osiyoning tog'li mintaqalarida tarqalgan. O'rta Osiyoda 12 tur, Respublikamizda esa 3 turi uchraydi. Tabobatda turkumning, asosan, dorivor valeriana – Valeriana officinalis turi ishlatiladi, mazkur tur maxsus xo'jaliklarda ekib o'stiriladi. Dori vositalari tayyorlash uchun valeriananing ildizi va ildizpoyasi ishlatiladi. Valeriana officinalis preparatlari (ildizidan kukun, tabletka, damlama, qaynatma, ekstrakt) asab tizimini tinchlantiruvchi, yurak faoliyati ishini tartibga solishda, qon tomirlarini kengaytirishda, qon aylanishini normallashtirishda foydalaniladi. Valeriana turkumi turlari tabiatda tarqoq holda uchragani bois tabiiy zahiralari farmatsevtika sanoati hamda aholi talabini qondira olmaydi.

Tadqiqotning maqsadi: Surxondaryo iqlimida introduksiya qilingan valeriana officinalis o'simligi ildizpoyalaridagi efir moylari va murakkab efirlar miqdorini tahlil qilish orqali introduksiyani samaraliligini aniqlash.

Usul va uslublar: UB-spektrofotometriya va fizik-kimyoviy usullardan foydalanildi.

Natijalar: Valeriana officinalis o'simligining ildizpoyalari kukun holatiga keltirib 70% etil spirtida eritildi (1:5), olingan preparatdan 1,5 ml namuna olib, ajratuvchi voronkaga solindi, 3,5 ml suv va 10 ml xloroform - spirt 96% (5:1) aralashmasi qo'shildi va 2 daqiqa davomida chayqatildi. Ajratilgandan so'ng pastki xloroform qatlami bir xil tarkibdagi spirt-xloroform aralashmasi bilan namlangan 3 g suvsiz natriy sulfat bilan oq lentali qog'oz filtri orqali distillash kolbasiga filtrlendi. Ekstraksiya xloroform va 96% li spirt (5:1) aralashmasining 10 ml qismlari bilan yana ikki marta takrorlandi, har safar xloroform ekstrakti bir kolbaga bir xil filtr orqali filtrlendi. Suvsiz natriy sulfatli filtr 10 ml xloroform aralashmasi - spirt 96% (5:1) bilan yuvildi. Olingan filtrat aylanma bug'latgichda vakuum ostida 40-50°C haroratda quruq qoldiqgacha (xloroform hidisiz) bug'latildi. Distillash kolbasidagi quruq qoldiqqa 5 ml gidroksilamin ishqorining 5% li eritmasidan solindi va 20 daqiqaga qoldirildi. 20 daqiqadan so'ng 0,1 M xlorid kislota eritmasiga 10 ml 1 M xlorid kislota eritmasidan va 5 ml 1% li temir (III) xlorid eritmasidan qo'shildi, aralastirildi va avval suv bilan namlangan oq lenta filtr qog'ozidan filtrlanadi (sinov eritmasi). Eritmaning optik zichligi SHIMADZU UB-1900 spektrofotometrda qatlam qalinligi 10 mm bo'lgan kyuvetada 512 nm to'lqin uzunligida maksimal yutilishi o'lchandi. Eritma optik zichligi 512 nm da $A=0,306$ ni tashkil qildi va murakkab efirlar yig'indisi 1,95% ekanligi hisoblab topildi. Valeriana officinalis o'simligining

ildizpoyalaridagi umumiy efir moylarini aniqlash Ginzberg metodi bo'yicha (FS 1.5.3.0010.15) amalga oshirildi. Ildiz na'munasining maylangan 103,60 g massasi analitik tarozida o'lchab olindi va haydash kolbasiga solindi, ustiga 1000 ml distillangan suv solib, Ginzberg kolbasi joylashtirilgan qaytarma sovutgichga ulandi va Ginzberk kolbasiga 0,5 ml hajmli o-ksilol quyildi. Haydash jarayoni 120°C li moyli hammomda 4 soat davom ettirildi. Haydash tugagach xona haroratigacha sovigandan so'ng Ginzberg kolbasidan 0,17ml efir moyi o'lchab olindi. Quruq xom-ashyoga nisbatan efir moyining miqdori - 0,21% tashkil etdi.

Xulosalar: Introduksiya qilingan o'simlik xomashyosi tarkibida Valeriana kislotasining etil efiriga nisbatan karbon kislotalarning umumiy efirlarining miqdori 1,95%, efir moylari miqdori 0,21% ekanligi anqilandi. Shunday qilib, introduksiya qilingan Valeriana o'simligini samarali va kelgusida plantatsiyalar qilishda hamda dorivor o'simlikni yetishtirishga keng tatbiq qilishga imkon beradi.

References:

1. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Дусчанова Г.М. Изучение анатомо-морфологических признаков янтака – верблюжьей колючки. Farmatsiya, научно-практический журнал, Ташкент, №1/2023, С. 39-43;
2. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Рахимова Д.О. Изучение острой токсичности и специфической активности водного настоя растения верблюжья колючка. «Абу Али Ибн Сино и инновации в современной фармацевтике». В сб. материалов VI Международной научно-практической конференции, Ташкент, 2023, С. 334;
3. Государственная фармакопея Республики Узбекистан, Ташкент, 2021, С. 66, 174, 375.